

Mapas nacionales de la huella humana para Perú y Ecuador

José Aragón-Osejo

Instituto de Estudios Ambientales y Recursos Naturales, Universidad del Norte de Columbia Británica, Prince George, Columbia Británica, Canadá.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-1899-1009>

Lenin Beltrán

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador (MAATE), Ecuador

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-3847-1662>

Juan Iglesias

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador (MAATE), Ecuador

Hólger Zambrano

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador (MAATE), Ecuador

Daniel Borja

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador (MAATE), Ecuador

Carlos Oñate

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador (MAATE), Ecuador

Francisco Simbaña

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador (MAATE), Ecuador

Freddy Valencia

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador (MAATE), Ecuador

Karen Rodríguez De la Vera

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador (MAATE), Ecuador

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0170-0765>

Luis Poveda

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador (MAATE), Ecuador

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3637-2744>

Fernando Proaño

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador (MAATE), Ecuador

Lorena Parra

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador (MAATE), Ecuador

María Chacón

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador (MAATE), Ecuador

William Llactayo

Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM), Lima, Perú

Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, Perú

Tatiana Pequeño Saco

Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM), Lima, Perú

Rainforest Alliance (RA), Lima, Perú

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4656-404X>

Walter Huamani

Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM), Lima, Perú

German Marchand

Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM), Lima, Perú

Raúl Tinoco

Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM), Lima, Perú

Luis Quispe

Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM), Lima, Perú

Cristina Trujillo

Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM), Lima, Perú

Alexs Arana

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), Lima, Perú

Anne Lucy Stilger Virnig

United Nations Development Programme, New York, NY, USA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7903-7863>

Patricia Huerta

Programa de las Naciones Unidas del Desarrollo - Perú (PNUD), Lima, Perú

Karla Jiménez

Colaboradora independiente, Quito, Ecuador

Pedro Tipula Tipula

Colaborador independiente, Lima Perú

Susana Rodríguez

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Colombia

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8175-1057>

Rodrigo Sierra

GeoS, Austin, Texas, EE. UU.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1146-2943>

Andrew J. Hansen

Profesor emérito de ecología, Universidad Estatal de Montana, Bozeman, Montana, EE. UU.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9545-3250>

Oscar Venter

Instituto de Estudios Ambientales y Recursos Naturales, Universidad del Norte de Columbia Británica, Prince George, Columbia Británica, Canadá

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1719-8474>

RESUMEN

Los mapas de huella humana (HH) puntúan las presiones humanas en función de su influencia y las integran en un único índice espacial para evaluar la naturalidad de los ecosistemas. Hemos elaborado una serie histórica de mapas nacionales de HH para Perú y Ecuador con el fin de reportar sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15 (ODS 15). Estos mapas integran las presiones derivadas de los entornos construidos, la cobertura y el uso del suelo (agricultura, pastos, plantaciones de árboles), las carreteras y las líneas férreas, la densidad de población, las infraestructuras eléctricas, las infraestructuras de petróleo y gas, y la minería. El conjunto de datos incluye mapas de HH y mapas de presión individuales para Perú desde 2012 hasta 2021, así como para Ecuador para los años 2014, 2016, 2018, 2020 y 2022. Estos mapas respaldan el análisis de los patrones espaciotemporales de la influencia humana a nivel nacional y subnacional, lo que permite el monitoreo, el modelamiento y la conservación de la biodiversidad en estos países con una gran biodiversidad.

Versión original en inglés en el siguiente enlace <https://doi.org/10.1038/s41597-025-06301-0>

Palabras-clave:

Perú, Ecuador, ODS, ODS15, indicadores, Huella Humana, conservación de ecosistemas

National human footprint maps for Peru and Ecuador

Abstract

Human Footprint (HF) maps score human pressures based on their influence and integrate them into a single spatial index to assess the naturalness of ecosystems. We produced a historical series of national HF maps for Peru and Ecuador for Sustainable Development Goal 15 (SDG15) reporting. These maps integrate pressures from built environments, land cover/land use (including agriculture, pasture, and tree plantations), roads and railways, population density, electrical infrastructure, oil and gas infrastructure, and mining. The dataset includes HF maps and individual pressure maps for Peru from 2012 to 2021, as well as for Ecuador for the years 2014, 2016, 2018, 2020, and 2022. These maps support the analysis of spatiotemporal patterns of human influence at national and subnational levels, enabling biodiversity monitoring, modelling, and conservation in these highly biodiverse countries.

Keywords:

Peru, Ecuador, SDGs, SDG15, indicators, Human Footprint, ecosystem conservation

Antecedentes

El Marco de Indicadores Globales (MIG) consiste en indicadores estandarizados que se utilizan para medir los avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) descritos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ¹⁻³. Además de los indicadores oficiales del MIG ⁴, los indicadores complementarios ² pueden proporcionar información importante sobre los avances hacia los ODS. Entre los ejemplos relacionados con el ODS 15 se incluyen análisis de la influencia humana en los ecosistemas y el uso de métricas de bosques primarios y ribereños, que evalúan la protección de los sistemas acuáticos y la fragmentación del paisaje ⁵. Hemos elaborado mapas de huella humana nacional como conjuntos de datos para indicadores complementarios del ODS 15 —Vida Sobre la Tierra— para Perú y Ecuador, con enfoque en la calidad de los bosques y la evaluación de la naturalidad de los ecosistemas ⁽⁵⁻⁸⁾.

Adaptamos los métodos globales de HH ⁶ para elaborar mapas de HH para Perú y Ecuador, alineándolos con los requisitos del MIG ⁹. Elaboramos una serie histórica con una resolución de 30 metros, adecuada para proyectos nacionales y subnacionales, que permite analizar los patrones espaciotemporales de la influencia humana. Estos mapas cubren la totalidad de la superficie terrestre de ambos países, incluidos todos los ecosistemas, pero excluyen las aguas continentales y las islas Galápagos de Ecuador. Integran en un único índice datos espaciales de las presiones humanas: entornos construidos, cobertura del suelo/uso del suelo (agricultura, pastos, plantaciones de árboles), carreteras y líneas férreas, densidad de población, infraestructura eléctrica, infraestructura de petróleo y gas, y áreas de minería. La validación de la HH se llevó a cabo mediante la interpretación visual de imágenes de alta resolución de World Imagery ^(6,10) (resolución < 0,5 m), resultando en un

buen rendimiento en general. Los mapas de HH para la presentación de informes sobre el ODS 15 («SGD15 HF») buscaban optimizar la precisión, la resolución, la escala y la exhaustividad, aplicando una estrategia de selección de datos no restrictiva, es decir, priorizando el conjunto de datos más beneficioso cuando se disponía de múltiples opciones. Esta estrategia supera a otros enfoques de HH relevantes para el MIG (HH oficial y multitemporal) para la presentación de informes sobre los ODS ⁽⁹⁾ (véase la sección Estrategias de selección de datos).

Los mapas de HH tienen un gran potencial para la elaboración de informes sobre el ODS 15, cuyo objetivo es conservar los ecosistemas terrestres y detener la pérdida de biodiversidad¹¹. Los paisajes intactos, aquellos con mayor naturalidad, favorecen los atributos clave para la conservación de la biodiversidad^{12,13}, aunque las zonas con mayor influencia humana también pueden contribuir^{14,15}. Partiendo de la hipótesis de que, a medida que aumenta la influencia humana, la naturalidad del ecosistema y sus atributos disminuyen ^(6,8,16), los mapas de HH pueden apoyar el ODS 15 al representar la influencia humana como un continuo que va desde ausente hasta alta.

Los mapas de HH se han utilizado ampliamente en estudios de biodiversidad a nivel mundial y regional, respaldando la investigación sobre ecosistemas terrestres intactos y áreas silvestres ^{6,17,18}, el riesgo de extinción de especies ⁽¹⁹⁻²¹⁾, la eficacia de las áreas protegidas ⁽²²⁾, la diversidad vegetal ⁽²³⁾, la tolerancia de las especies a las presiones humanas ⁽²⁴⁾, la idoneidad del hábitat ⁽¹⁴⁾ y la aparición de enfermedades transmitidas por vectores y la transmisión de virus ^(25,26). Estudios similares futuros en Perú y Ecuador pueden incorporar una serie histórica de HH con una resolución adecuada para su uso a nivel nacional y subnacional. Además, los scripts permiten una adaptación flexible de los conjuntos de datos de entrada, los formatos (vectoriales, ráster, categóricos, continuos), los sistemas de puntuación y la organización de las presiones, lo que respalda el desarrollo de mapas nacionales de HH más allá de Perú y Ecuador.

Métodos

Resumen de los métodos

Hemos elaborado mapas de huella humana (HH) basados en los métodos globales de HH⁶, como se muestra en Fig. 1. Los mapas de HF puntúan los conjuntos de datos espaciales de entrada de las presiones humanas en función de su influencia y los integran en un índice espacial único. Hemos incluido las presiones de los entornos construidos, la cobertura/uso del suelo (agricultura, pastos, plantaciones de árboles), las carreteras y líneas férreas, la densidad de población, la infraestructura eléctrica, la infraestructura de petróleo y gas y las áreas de minería. Los conjuntos de datos de entrada de las presiones se prepararon y puntuaron por su influencia individualmente en formato ráster. A continuación, se combinaron por valor máximo de píxel cuando varios conjuntos de datos de entrada pertenecían a la misma presión, pero representaban características diferentes (por ejemplo, carreteras principales, secundarias, rurales y líneas férreas dentro de la presión de carreteras y líneas férreas). Las presiones puntuadas se agregaron para producir los mapas de HH. A continuación, se enmascararon las masas de agua como ríos y lagos, se redondearon los valores a dos decimales si era necesario y se crearon pirámides. Por

último, se calcularon las métricas de validación, incluyendo la estadística kappa de Cohen, la raíz del error cuadrático medio y el R^2 , para la HH de 2018.

Fig.1 Flujo de trabajo para la generación de mapas de la huella humana (HH) en Perú y Ecuador. 1) Se recopilaban los conjuntos de datos, se descartaban los inadecuados y se aplicó una estrategia de selección de datos. Todos se homologaron en formato ráster con una proyección y un tamaño de píxel comunes y luego se puntuaron en función de la influencia humana. 2) Los rásters puntuados se combinaron por presión utilizando el valor máximo de píxel para producir rásters de presión. 3) Los rásters de presión se agregaron para generar mapas del índice de huella humana, se enmascararon los cuerpos de agua y se generaron pirámides para un manejo eficiente. Los pasos 1 a 3 se repitieron para cada año de la serie histórica. 4) La validación se llevó a cabo comparando el ráster de HH de 2018 con imágenes satelitales.

Distinguimos entre presiones directas, que se producen en la ubicación indicada por los conjuntos de datos de entrada, y presiones indirectas o inferidas, que probablemente se produzcan, aunque no haya conjuntos de datos que las representen ^{23,27}. En nuestro estudio, todas las presiones son directas, excepto las «presiones indirectas», que se representan como un indicador basado en la accesibilidad. También distinguimos los conjuntos de datos de entrada como multitemporales, con múltiples actualizaciones desde 2012, o estáticos, con una sola actualización en el mismo periodo.

Las luces nocturnas de *Visible Infrared Imaging Radiometer Suite* (VIIRS) ²⁸ y las capas de cobertura del suelo/uso del suelo determinaron el número de actualizaciones. VIIRS proporcionó actualizaciones globales desde 2012 hasta 2022. En Ecuador, las capas de uso de la tierra a nivel nacional ^(29, 30) fueron exigidas por el Ministerio de Medio Ambiente, lo que dio lugar a actualizaciones para 2014, 2016, 2018, 2020 y 2022. En Perú, se utilizaron las capas del proyecto MapBiomass ⁽³¹⁾ para producir mapas anuales desde 2012 hasta 2021.

Los mapas de HH de Perú y Ecuador se elaboraron utilizando métodos y scripts idénticos, pero los procesos fueron independientes para cada país y se utilizaron diferentes conjuntos

de datos de entrada. Utilizamos la proyección WGS84 UTM 18S para Perú y 17S para Ecuador, manteniendo una resolución de 30 metros. Utilizamos remuestreo bilineal para los valores continuos y la moda para las variables categóricas.

Utilizamos Anaconda³² y librerías libres para evitar problemas de licencia o costos adicionales. Este enfoque resultó viable, pero encontramos dificultades de instalación en los equipos de los usuarios y las carpetas de entrada (~50 GB) fueron difíciles de transferir.

Recopilación de datos de entrada

Este conjunto de datos se elaboró en el marco del proyecto «NASA Life on Land» (2019-2023), una colaboración entre los Ministerios de Medio Ambiente nacionales, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y productores académicos externos para coproducir conjuntos de datos e indicadores complementarios para el ODS 15, concretamente para monitorear la calidad de los bosques⁵. Durante su primera fase (~2020), el proyecto recopiló capas producidas a nivel nacional que representaban las presiones sobre los ecosistemas terrestres en Perú y Ecuador. Las solicitudes, acompañadas de una explicación de los objetivos del proyecto y de cómo se utilizarían los conjuntos de datos, fueron enviadas a las posibles fuentes por las contrapartes de los ministerios locales para garantizar un nivel oficial. Además, recopilamos conjuntos de datos de estudios de mapeo de presiones acumulativas. Se filtraron las capas que no eran espacialmente explícitas o que carecían de cobertura nacional. En Ecuador, las capas nacionales de uso del suelo fueron exigidas por el Ministerio de Medio Ambiente ^(29,30).

La recopilación fue heterogénea en cuanto a cobertura temporal, fuente, número de actualizaciones, escala/resolución, formato y cantidad de conjuntos de datos por presión. Las entradas espaciales se evaluaron comparándolas con sus atributos y documentación con otras capas e imágenes de alta resolución. Esto dio como resultado una comprensión general de sus limitaciones y de qué entradas proporcionaban un mayor cumplimiento de las características esperadas por el MIG ⁹.

Estrategias de selección de datos

Produjimos tres versiones relacionadas con el MIG de los mapas de HH para Perú y Ecuador: SDG15 (es decir, ODS15), Oficial y Multitemporal (Fig.2). Para la HH SDG15, el enfoque fue «no restrictivo», es decir, si ningún conjunto de datos para una presión específica cumplía todas las características esperadas, se utilizaba la mejor opción disponible. Se esperaba optimizar la precisión, la resolución, la escala y la completitud (i.e., exhaustividad). Por ejemplo, los pozos de petróleo no existían como capa multitemporal y las capas de luz nocturna tenían una resolución más gruesa que el resto de los conjuntos de datos de entrada, pero se utilizaron de todos modos. La versión SDG15 se recomendó como mapa nacional de la huella humana en Perú y Ecuador para la presentación de informes sobre el SDG15. La estrategia de selección de entradas para las HF Oficial y Multitemporal se centró en características específicas. La HH Oficial siguió la expectativa de la Comisión Estadística de las Naciones Unidas ^(2,33) y del proyecto «NASA Life on Land» de utilizar únicamente conjuntos de datos producidos a nivel nacional. La HH Multitemporal siguió un enfoque de «entradas multitemporales» diseñado para el análisis de indicadores a lo largo del tiempo. Este enfoque es recurrente en la bibliografía sobre mapas de presión acumulativa ⁽³⁴⁻³⁶⁾. Estos mapas eran «restrictivos» y se esperaba que fueran menos

completos (es decir, que integraran menos conjuntos de datos de entrada) que la versión SDG15.

Plantilla de puntuación de la huella humana

Nuestra plantilla de puntuación de la huella humana para conjuntos de datos se basa en la huella humana global ^{6,7} para comparabilidad general, con puntuaciones que van de 0 a un máximo dependiente del conjunto de datos nunca superior a 10. Una puntuación de 4 o más indica una pérdida del ecosistema original. Los máximos de los conjuntos de datos se evaluaron utilizando los siguientes criterios, ordenados por importancia:

1. Pérdida de la cobertura del ecosistema original (es decir, cambio en la cobertura del suelo).
2. Impermeabilidad de las superficies, como las zonas urbanas, las carreteras y las infraestructuras. Las superficies impermeables bloquean la infiltración del agua, impiden el crecimiento de la vegetación e indican cambios a largo plazo o irreversibles ^{37,38},
3. Viabilidad del hábitat, que indica el potencial para sustentar la biodiversidad o permitir el paso, y
4. Riesgo de contaminación.

Cada criterio recibió un valor de importancia («VI» en la Tabla 1). La suma de todos los VI es 10. Todos los conjuntos de datos recibieron una calificación entre 0 y 1 para cada criterio, y la puntuación de cada conjunto de datos es la suma de todos los valores de los criterios, cada uno multiplicado por su respectiva VI. Consulte esta tabla para ver la puntuación de los conjuntos de datos utilizada en la siguiente sección.

Tabla 1 Puntuaciones de los conjuntos de datos calculadas a partir de los valores de los criterios individuales.

Presión: Conjuntos de datos*	Pérdida de cobertura original	Superficie impermeable	Hábitat/paso no viable	Riesgo de contaminación	Puntuación máxima del conjunto de datos
	VI=4**	VI=3	VI=2	VI=1	
EC: Zonas urbanas	1	1	1	1	10,00
DP: Zonas densamente pobladas IE: Zonas densamente iluminadas	1	1	1	1	10,00
GP: Pozos, depósitos, refinerías, estaciones,	1	1	1	1	10,00

estaciones de servicio					
IE: Centrales eléctricas, presas, subestaciones, torres eléctricas, turbinas eólicas	1	1	1	0	9,00
CF: Carreteras principales, líneas férreas, EC: Pistas de aterrizaje	1	1	0,75	0,25	8,75
IE: Plantas solares, eléctricas e hidroeléctricas	1	0,75	1	0	8,25
CF: Carreteras secundarias	1	1	0,5	0,25	8,25
EC: Asentamientos, puertos, casas dispersas	1	0	0	0	7,5
M: Zonas mineras	1	0,25	0,75	1	7,25
CU: Masas de agua artificiales	1	0	1	0	6,00
CF: Carreteras rurales	1	0,5	0	0	6,00
CU: Pastizales	1	0	0,75	0	5,50
CU: Agricultura	1	0	0	0	5,25
GP: Tuberías	1	0	0,5	0,25	5,25
IE: Líneas de transmisión y eléctricas	1	0	0	0	5,00

CU: Plantaciones de árboles	1	0	0	0	4,50
CF: Senderos	0	0,25	0	0	1,25
<p><i>*Presión correspondiente a cada conjunto de datos. EC: Entornos construidos, CU: Cobertura del suelo/uso del suelo, DP: Densidad de población, CF: Carreteras y líneas férreas, IE: Infraestructura eléctrica, GP: Infraestructura de petróleo y gas, M: Minería.</i></p> <p><i>**VI: Importancia del criterio</i></p>					

Se utilizaron puntuaciones máximas para convertir los datos originales en representaciones ráster de la influencia humana. Para aplicar las puntuaciones anteriores, se tuvieron en cuenta los siguientes casos de puntuación:

1. Puntuación asignada a todos los píxeles en la ubicación directa: se utilizó para capas organizadas en categorías, por ejemplo, uso del suelo y características lineales como carreteras.
2. Puntuación exponencial decreciente con la distancia: asumimos que la influencia es más intensa en los alrededores de la fuente, luego disminuye rápidamente y es probable que siga existiendo hasta cierta distancia. Este es el método utilizado en la HH global para la presión indirecta.
3. Puntuación logarítmica: asumimos que los valores pequeños de presión ejercen una influencia significativa. Este es el método utilizado en la HH global para la densidad de población.
4. Puntuación lineal: asumimos que la influencia aumenta o disminuye en proporción directa a la presión, siguiendo una transformación lineal. Esta es una suposición por defecto hasta que se disponga de más información sobre mejores métodos de puntuación¹⁶.
5. Puntos como ubicaciones aproximadas: se asignó una puntuación al píxel en la ubicación del punto y una puntuación con decaimiento exponencial a su entorno. Esta estrategia permite representar la influencia existente de un punto, al tiempo que se controla la falta de precisión espacial del conjunto de datos.
6. Puntos en ubicaciones reales: aplicamos la puntuación al píxel en la ubicación del punto y a los píxeles circundantes dentro de una distancia determinada tras la exploración de imágenes satelitales, para representar mejor el tamaño de los elementos. Este ajuste se utilizó para elementos mayores que el tamaño de píxel de 30 × 30 m, como refinerías y estaciones de petróleo.

En las siguientes secciones se describen las presiones y los conjuntos de datos utilizados, así como los procedimientos de puntuación aplicados.

Conjuntos de datos de entrada de presiones y puntuación

Para los conjuntos de datos de entrada que figuran a continuación, consulte las referencias correspondientes para obtener los enlaces de acceso o la indicación de si es necesario solicitarlos («previa solicitud» o «by request»). Dado que la mayoría de los datos se recopilaron en 2020, es posible que algunos enlaces ya no funcionen y que determinados

conjuntos de datos ya no estén disponibles de forma abierta. Cuando no se ha encontrado ningún enlace alternativo activo, la referencia incluye la nota «Enlace inactivo» o «Inactive link». En estos casos, así como para los conjuntos de datos de entrada disponibles previa solicitud, recomendamos ponerse en contacto directamente con las instituciones respectivas para acceder a ellos. En Ecuador, la cartografía básica disponible públicamente no incluye las zonas reservadas, para las que los usuarios deben presentar una solicitud formal⁽³⁹⁾.

Cabe señalar que en este estudio se utilizó OpenStreetMap⁴⁰(OSM). A pesar de los problemas relacionados con la heterogeneidad de la escala y la asignación de atributos^{41, 42}, consideramos que OSM demostró una precisión superior en la representación de elementos relacionados con carreteras y líneas férreas, infraestructura eléctrica y minería en comparación con otros conjuntos de datos alternativos. Nuestra decisión de utilizar OSM está en consonancia con otros estudios de cartografía acumulativa^{6, 43, 44}.

Entornos construidos

En la presión de entornos construidos, incluimos áreas de habitación humana, como zonas urbanas, ciudades, pueblos y áreas escasamente pobladas, como casas dispersas. Las áreas urbanas son entornos muy modificados, normalmente detectables mediante teledetección. Carecen de servicios ecosistémicos significativos o hábitats de especies y pueden presentar temperaturas elevadas, patrones de precipitaciones alterados y un aumento de los niveles de ruido y luz. Estos efectos pueden afectar a los ciclos reproductivos, lo que podría provocar una disminución de la riqueza, la abundancia y la diversidad de especies, así como de la uniformidad y las diferencias fenotípicas con respecto a los hábitats rurales⁽⁴⁵⁻⁴⁷⁾. Estos cambios pueden producirse en asentamientos más pequeños, como pueblos y aldeas, aunque a un nivel menor. Si bien las casas dispersas pueden no provocar cambios similares, son indicadores de la presencia humana.

Para la HH SDG15, utilizamos zonas urbanas de capas multitemporales de cobertura del suelo/uso del suelo, es decir, MapBiomás Perú³¹ y capas de uso de la tierra del Ministerio del Ambiente de Ecuador^{29, 30}, y casas y edificios dispersos estáticos de Meta⁴⁸, todos con una resolución de 30 m. Las zonas urbanas capturan la mayor parte de la infraestructura dentro de sus límites, aunque es posible que no se tengan en cuenta elementos como los parques urbanos, los puertos y las pistas de aterrizaje. Complementamos las zonas urbanas y las casas dispersas con pistas de aterrizaje y puertos del Instituto Geográfico Militar de Ecuador⁽³⁹⁾ (IGM) y del Ministerio del Ambiente de Perú (MINAM)^(49,50) disponibles como puntos. Para la HH Oficial, las zonas urbanas se complementaron con asentamientos (ciudades y pueblos), representados como puntos del IGM, el MINAM y el Ministerio de Cultura de Perú⁽⁵¹⁾. Se utilizaron puntos cuando no se disponía de polígonos.

Asignamos a las zonas urbanas una puntuación de 10, a las pistas de aterrizaje una puntuación de 8,75 y a los píxeles de casas dispersas una puntuación de 7,5. A las capas de puntos de asentamientos y puertos se les asignó una puntuación de 7,5, con una presión indirecta a su alrededor que disminuía exponencialmente desde 4 hasta una distancia máxima de 100 m.

Cobertura del suelo/uso del suelo (agricultura, pastos y plantaciones de árboles)

La capa de presión de la cobertura del suelo/uso del suelo se refería principalmente a actividades agrícolas, pastos, plantaciones de árboles y palma aceitera, lo que implica una

alteración humana extensa del paisaje. Estas coberturas y usos del suelo a menudo dan lugar a la pérdida de la cobertura natural original, lo que conduce a la fragmentación del ecosistema, la degradación y la destrucción del hábitat ^{52,53}. Se ha reportado que la agricultura y los pastizales son importantes factores de la deforestación ⁽⁵⁴⁻⁵⁶⁾ y están aumentando en Perú y Ecuador ⁽⁵⁷⁻⁵⁹⁾. Aunque también sustituyen la cobertura natural del suelo, los árboles forestales y las plantaciones de palma aceitera podrían proporcionar un hábitat viable ^(15,60).

Incluimos la agricultura, los pastos, la silvicultura y las plantaciones de palma aceitera a partir de capas multitemporales de cobertura del suelo/uso del suelo con una resolución de 30 m ^{29,31} para la HH SDG15. La HH Oficial de Perú incluyó una capa de censo agrícola estático oficial de 2018 (MIDAGRI) ⁽⁶¹⁾, y también incluimos una capa estática oficial de 2017 de plantaciones de árboles del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador ⁽⁶²⁾.

En Perú, los pastizales recibieron una puntuación de 5,5, mientras que la agricultura recibió una puntuación de 5,25. En Ecuador, inconsistencias entre las actualizaciones afectaron a los pastizales, los cultivos, las plantaciones de palma aceitera, las categorías de mosaicos agrícolas y los cuerpos de agua artificiales, lo que nos llevó a asignar una puntuación única de 5,25. Las plantaciones de árboles en Perú y Ecuador recibieron una puntuación de 4,5.

Densidad poblacional

La densidad poblacional determina significativamente la intensidad de la presión humana sobre el paisaje. En Perú y Ecuador, los datos oficiales del censo sirven como fuente principal de información sobre la densidad de población. Estos conjuntos de datos son el resultado de exhaustivas encuestas de campo realizadas aproximadamente cada diez años. Si bien estos conjuntos de datos pueden tener una gran precisión, los datos del censo adolecen de limitaciones espaciales, ya que se basan en unidades censales que pueden ser de gran tamaño y susceptibles al problema de unidades de área modificable ⁶³. Para hacer frente a estas limitaciones se han utilizado imágenes satelitales y métodos de desagregación, a menudo empleando inteligencia artificial y redistribución dasimétrica basada en aprendizaje automático. Estas técnicas permiten pasar de las estimaciones de los datos censales a la localización precisa de hogares y zonas pobladas a nivel de píxeles ^(48,64-66). Este enfoque puede emplear la interpolación y la extrapolación para generar estimaciones para los años distintos de las fechas oficiales del censo, lo que mejora la cobertura temporal ^(65,67). Si bien los censos oficiales son necesarios para los proyectos nacionales, estas técnicas ofrecen ventajas para los estudios espaciales.

Para el ODS 15 HF, utilizamos WorldPop ⁶⁷. A pesar de que el conjunto de datos abarca desde 2000 hasta 2020, consideramos estáticas las capas de WorldPop, utilizando como años censales de referencia 2007 para Perú y 2010 para Ecuador. Nuestra decisión se basó en la revisión de los años extrapolados que indicaban zonas de crecimiento poblacional modelado incompatibles con nuestro conocimiento. Para la HH Oficial, obtuvimos datos oficiales de los institutos nacionales de estadística, es decir, el INEI en Perú ⁶⁸ y el INEC en Ecuador ⁶⁹ capturando información a nivel de unidad censal.

Escalamos logarítmicamente las puntuaciones para resaltar la influencia que incluso las densidades de población pequeñas podrían tener en el paisaje ⁷. En cuanto a WorldPop, los recuentos de población que superaban los 70 individuos por píxel recibieron una puntuación de 10, mientras que el resto se puntuó utilizando la Ecuación 1:

$$\text{Puntuación} = 5,41 * \log (\text{recuento de población} + 1) \quad \text{Ecuación 1}$$

El umbral de 70 individuos por píxel aproxima los valores máximos encontrados en las ciudades densamente pobladas de ambos países. El coeficiente de 5,41 en la ecuación garantizó que los valores cercanos a 70 recibieran una puntuación aproximada de 10. Del mismo modo, puntuamos la densidad de población a partir de capas del censo nacional derivadas de conjuntos de datos oficiales utilizando la Ecuación 2:

$$\text{Puntuación} = 2,5 * \log (\text{densidad de población} + 1) \quad \text{Ecuación 2}$$

Presiones indirectas

Desarrollamos un nuevo enfoque para evaluar las presiones indirectas, es decir, las presiones que acompañan a la presencia humana y que no pueden observarse ni representarse a partir de los conjuntos de datos existentes²⁷. Estas incluyen actividades que pueden alterar la composición original del ecosistema sin eliminarlo, como la tala selectiva y la caza⁷⁰⁻⁷³.

Estimamos las presiones indirectas desde la perspectiva de la accesibilidad humana y los efectos de la lejanía en las áreas naturales⁷⁴. La premisa se basó en la idea de que las personas ejercen sistemáticamente más influencia en las áreas cercanas a sus hogares que en las lejanas. Este enfoque se centró en el impacto constante de las actividades rutinarias, sin tener en cuenta los eventos más esporádicos. Seguimos a Weiss et al.⁽⁷⁴⁾ y Watmough et al.⁽⁷⁵⁾ para calcular una superficie de proximidad a las viviendas humanas a partir de la capa de entornos construidos, creando un ráster de asignación de costos y realizando un análisis de ruta de menor costo.

Para crear un ráster de asignación de costos, el costo dentro del ráster de asignación correspondía al tiempo necesario para recorrer un píxel de 30 m horizontal o verticalmente. Las velocidades se modelaron a partir de datos de seguimiento en Ecuador⁷⁶. Las velocidades dependían de los medios de transporte y de las características del entorno. Utilizamos un orden de precedencia para dar prioridad a las velocidades más altas en el ráster de asignación de costos, como se muestra en Tabla2. A los píxeles de entornos construidos se les asignó un costo nulo (es decir, una velocidad de 0 km/h).

Tabla2 Orden de prioridad y cálculo de la velocidad según los medios de transporte y las características ambientales.

Medios de transporte y características ambientales por orden de precedencia	Categorías	Velocidad media (km/h)
1. Carreteras	<i>Primarias</i>	60
	<i>Secundarias</i>	40
	<i>Terciarias (carreteras rurales)</i>	30
2. Costa (navegación)		20

	<i>Elevación*</i>	<i>Pendiente (%)</i>				
		<5	5-10	10-15	15-25	>25
3. Vías navegables (ríos y lagos)	<450	15	7,5	3,8	1,9	1,4
	450-700	7,5	3,9	2,7	1,9	1,4
	700-1800	3,8	2,7	2,0	1,7	1,4
	1800-2800	1,9	1,9	1,7	1,4	1,3
	>2800	1,4	1,4	1,4	1,3	1,2
	4. Agricultura (caminando)		10.560326 * slope (%) ^{-0.199553}			
5. Bosques, arbustos y vegetación herbácea (caminando)	<i>Sin inundar</i>	$-0.975931 * \ln(\text{slope} (\%)) + 6.761258$				
	<i>Inundado</i>	$\frac{-0.975931 * \ln(\text{slope} (\%)) + 6}{2}$				

* *Metros sobre el nivel del mar*

Para el análisis de la ruta de menor costo, calculamos la ruta de menor costo desde cada píxel hasta las áreas habitadas en la capa de entornos construidos. Para mitigar los casos en los que las casas o edificios dispersos eran demasiado pequeños para ser habitados, solo consideramos grupos de al menos dos píxeles como fuentes de accesibilidad. En el caso de Perú, el procesamiento superó la capacidad de RAM disponible. Dividimos el país en cuatro polígonos con superposiciones de más de 100 km de ancho. El análisis de menor costo para estos polígonos se realizó por separado y luego se fusionó utilizando el valor mínimo de píxeles, manteniendo la distancia más corta desde los entornos construidos.

Se puntuaron los valores de tiempo de la trama de la ruta de menor costo, decayendo exponencialmente a partir de una puntuación de influencia humana de 4. El análisis de accesibilidad utilizó datos multitemporales de entornos construidos y áreas agrícolas y datos estáticos relacionados con carreteras y ríos, lo que dio como resultado un análisis parcialmente multitemporal.

El tiempo máximo permitido fue de 4 horas. Este límite de tiempo de viaje se basó en una rutina diaria de 12 horas, que abarcaba el desplazamiento al trabajo, las horas de trabajo y los viajes de regreso. Nuestra hipótesis consideró un mínimo de 4 horas diarias de trabajo, estableciendo la distancia de viaje más lejana en 4 horas. Este límite de tiempo no implica que la influencia cese más allá de este punto, sino que aproxima un límite a la influencia humana habitual. Este límite coincidía con las conclusiones de Banerjee et al. en la India ⁽⁷⁷⁾, donde los tiempos de desplazamiento más elevados oscilaban entre aproximadamente 2 y 10 horas. Los autores argumentaban que estos patrones de desplazamiento dependen del contexto y varían significativamente en función de los medios de transporte.

Este método de cálculo de las presiones indirectas supone una mejora con respecto a los enfoques existentes. La metodología global de la huella humana ^{6,7} consideró las presiones indirectas asociadas a las carreteras y los ríos, empleando una función de decaimiento exponencial desde las líneas centrales. Si bien se tuvo en cuenta parcialmente la distancia desde un entorno construido para las vías fluviales, no se incluyeron en el análisis la distancia en carretera desde los entornos construidos, las variaciones del terreno y las

diversas velocidades de marcha. De manera similar, el Índice de Huella Humana ajustado al legado de Colombia ⁽³⁴⁾ puntuó las presiones indirectas clasificando en rangos a los *búfers* de las distancias euclidianas a las carreteras y los asentamientos. Estos métodos permitieron estimar las presiones indirectas, pero se basan en suposiciones generales. Nuestro enfoque abordó condiciones de transporte importantes, proporcionando una representación más realista del comportamiento de la movilidad. Además, la resolución de 30 metros conservó la sinuosidad de las carreteras y el relieve topográfico, lo que garantizó estimaciones precisas.

Nuestro enfoque tiene limitaciones, como han destacado Weiss et al.^{74,78} y Watmough et al.⁷⁵. Carecíamos de información suficiente para tener en cuenta el impacto direccional de las pendientes, las diversas preferencias o destinos de transporte, la influencia de los puertos y las estaciones, la administración de las carreteras ^(70,79), las barreras a la movilidad, la estacionalidad ⁽⁸⁰⁾ o el tiempo necesario para la transición entre los diferentes modos de transporte. Además de las limitaciones señaladas, la capa que representa las casas y los edificios requiere un refinamiento, y no tuvimos en cuenta la densidad de población de los entornos construidos.

Utilizamos una función de decaimiento exponencial para representar las presiones indirectas, al igual que otros estudios ^{6,27}. Cabe señalar que la hipótesis del decaimiento de la influencia humana contrasta con Weiss et al. ⁷⁴, que sitúa el pico de deforestación entre 1 y 5 horas de las ciudades. Sin embargo, nuestro estudio se centra en la influencia humana general, abarcando diversos aspectos más allá de la deforestación, y considera todos los tamaños de asentamientos humanos, no exclusivamente las ciudades.

Por último, se ha reportado que el modelo de accesibilidad ráster es muy sensible a las variaciones de velocidad ⁸¹. Será importante mejorar los modelos de velocidad a nivel nacional para aumentar la precisión de nuestro enfoque.

Carreteras y líneas férreas

Las carreteras fragmentan los ecosistemas, introducen efectos de borde, dificultan la dispersión, alteran el microclima y provocan la muerte por colisión. Contribuyen a la erosión del suelo y a la diseminación de especies invasoras. Más allá de estos efectos directos, las carreteras facilitan la contaminación, estimulan la tala de árboles, la tala ilegal, la caza y el comercio de productos forestales ⁸²⁻⁸⁵. Las líneas férreas pueden tener impactos similares, aunque afectan a los ecosistemas de manera diferente ⁸⁶.

Utilizamos OpenStreetMap ⁴⁰(OSM) para los datos sobre carreteras para la HH SDG15 en Perú y Ecuador debido a su mayor nivel de exhaustividad en comparación con las fuentes oficiales (IGM en Ecuador y Ministerio de Transporte y Comunicaciones en Perú ^{39,87}). Los tipos de carreteras utilizados en este estudio y las categorías correspondientes en el conjunto de datos de OSM se encuentran en la Tabla3 .

Tabla3 Etiquetas OSM de tipos de carreteras

Conjunto de datos	Clave OSM	Valores OSM
Primaria	highway	living_street, motorway, motorway_link, primary, primary_link, residential, service, trunk, trunk_link

Secundaria	highway	secondary, secondary_link
Carreteras rurales	highway	bridleway, tertiary, tertiary_link, track, track_grade1, track_grade2, track_grade3, track_grade4, track_grade5, unclassified, unknown
Sendero	highway	footway, path, cycleway, pedestrian, steps

Las nuevas carreteras se cargan en OSM en función de la disponibilidad de datos, lo que puede no reflejar con exactitud los cambios sobre el terreno. Las fechas de adición, en lugar de las fechas de creación, podrían dar lugar a interpretaciones erróneas de las tendencias en los indicadores calculados a partir de un conjunto de datos basado en OSM. Por lo tanto, no hemos considerado a esta fuente como multitemporal, aunque sigue siendo un área importante de mejora.

Elegimos las fuentes de líneas férreas en función de su exhaustividad. En Perú, nos basamos en OSM, mientras que en Ecuador utilizamos los datos ferroviarios del IGM. A pesar de la naturaleza multitemporal de las carreteras oficiales en Perú⁸⁷, las consideramos estáticas, ya que carecían de actualizaciones más allá de 2018.

Asignamos una puntuación de 8,75 a las carreteras y líneas férreas principales, 8,25 a las carreteras secundarias y 6 a las carreteras rurales. Además, a los datos de senderos de OSM se les asignó una puntuación de 1,25.

Infraestructura eléctrica

La capa de presión de la infraestructura eléctrica incluía la iluminación eléctrica, la producción de electricidad y la infraestructura de distribución.

Las luces nocturnas (LN) representan las actividades humanas asociadas con la luz artificial⁸⁸, el desarrollo humano y la dinámica económica⁸⁸⁻⁹¹, y los impactos ambientales, como la contaminación lumínica y las emisiones de gases de efecto invernadero⁹². Para las HH SDG15 y Multitemporal, nos basamos en los datos de luz nocturna del Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) v2 (disponibles en <https://eogdata.mines.edu/products/vnl/>) de 2012 a 2022. Los datos LN del VIIRS se procesan para suprimir el ruido de fondo, la contaminación solar y lunar, los rayos, los valores atípicos y la contaminación por la cobertura de nubes^(88,93). Las luces de VIIRS son susceptibles de representar el resplandor atmosférico alrededor de fuentes brillantes y el ruido de fondo en lugar de las luces reales⁽⁹³⁾. Este efecto puede mezclar señales débiles de luces eléctricas cercanas con señales más fuertes alrededor de mecheros de gas o ciudades. Cabe destacar que los valores más altos de LN en la región amazónica del noreste de Ecuador y en zonas dispersas de Perú corresponden a mecheros de petróleo y gas. Dada la dificultad de separar las señales de las luces eléctricas y los mecheros de gas, y su huella relativamente pequeña, las antorchas de gas se incluyeron en la capa de infraestructura eléctrica. A pesar de este problema y de su resolución gruesa de 500 m, no había ningún sustituto para su cobertura exhaustiva de la información sobre la luz eléctrica, al tiempo que proporcionaba actualizaciones desde 2012.

Para puntuar los datos de LN de VIIRS v2²⁸, empleamos una función lineal que asignaba puntuaciones de 0 a 10 basadas en valores de LN que oscilaban entre 0,5 y 60. Se

excluyeron los valores inferiores a 0,5 para minimizar el ruido que no reflejaba elementos reales del terreno. El umbral superior de 60 aproximó las concentraciones más altas de valores de LN que se observan normalmente en las ciudades de la región. Los valores de LN de los mecheros de gas y las plantaciones de flores que requieren iluminación nocturna («flores de verano») superaban este umbral.

Incorporamos conjuntos de datos estáticos sobre infraestructura eléctrica procedentes de OpenStreetMap (OSM)⁴⁰ y fuentes nacionales. Tras comparar visualmente los conjuntos de datos nacionales y los de OSM en ambos países, observamos que OSM proporcionaba información más precisa (polígonos de instalaciones frente a ubicaciones aproximadas de puntos), aunque los atributos estaban menos organizados. También observamos que ambos eran igualmente completos. Por lo tanto, utilizamos OSM para la HH SDG15. La Tabla4 muestra las capas incluidas en este estudio y sus etiquetas OSM.

Tabla4 Etiquetas OSM de los conjuntos de datos de infraestructura eléctrica.

Conjunto de datos	Clave OSM	Valores OSM
Centrales eléctricas	power	plant
Centrales eléctricas	plant:source	solar
Presas	waterway	dam
Subestaciones	power	substation
Líneas eléctricas	power	line
Torre eléctrica	power	tower
Turbinas eólicas	generator:source	Wind

Para la HH Oficial, incluimos las líneas de transmisión (líneas eléctricas) y los puntos de las ubicaciones de las centrales y estaciones hidroeléctricas de fuentes nacionales: MINAM⁴⁹, la Agencia de Regulación y Control de la Energía y los Recursos Naturales No Renovables de Ecuador (ARCERNR)⁹⁴ y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería del Perú (Osignermin)⁹⁵.

Las centrales eléctricas, presas, subestaciones, torres eléctricas y turbinas eólicas recibieron una puntuación de 9, mientras que las centrales solares, hidroeléctricas y eléctricas recibieron una puntuación de 8,25 y a las líneas de transmisión se les atribuyó una puntuación de 5. Cuando los conjuntos de datos correspondían a puntos, asignamos la puntuación correspondiente a los píxeles circundantes hasta 50 m para representar mejor el tamaño de los elementos.

No encontramos información adecuada sobre los embalses hidroeléctricos inundados.

Infraestructura de petróleo y gas

La extracción de petróleo y gas se ha asociado con la degradación medioambiental en regiones ecológicamente sensibles. Esto incluye el impacto de la construcción de infraestructuras, como instalaciones, sistemas de suministro de agua y energía,

deforestación y contaminación del agua y el suelo ^{59,96,97}. La presencia de pozos de petróleo puede provocar la contaminación de sus alrededores debido a la liberación de gas natural y al flujo de petróleo ⁽⁹⁸⁾. Además, los oleoductos requieren la tala de bosques y vegetación y pueden servir como conductos para la desaparición de la fauna y la propagación de especies invasoras ⁽⁹⁹⁾.

Este estudio incluyó conjuntos de datos puntuales de pozos, plataformas, oleoductos, estaciones, yacimientos, refinerías y almacenes. Obtuvimos capas estáticas de fuentes nacionales: MINAM ⁴⁹, Osignermin ⁹⁵ y Perupetro ¹⁰⁰ en Perú, y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables de Ecuador (MERNNR) ¹⁰¹.

Atribuimos una puntuación de 10 a todas las infraestructuras de petróleo y gas. Para representar mejor el tamaño de las características, asignamos la puntuación a los píxeles circundantes hasta 500 m para los depósitos, refinerías, 150 m para las estaciones de servicio y 50 m para los pozos. Además, asignamos una puntuación directa de 5,25 a los oleoductos.

Esta capa de presión excluyó los mecheros de gas para evitar duplicar la información ya capturada en la capa de presión de infraestructura eléctrica a través de las luces nocturnas. Además, la capa no incluyó los derrames de petróleo debido a la insuficiencia de información sobre las zonas afectadas.

Minería

La minería puede contaminar el agua, causar contaminación acústica, provocar deforestación ¹⁰²⁻¹⁰⁴ y afectar a la biodiversidad ¹⁰⁵⁻¹⁰⁷.

Incorporamos información estática sobre minería procedente de conjuntos de datos oficiales: IGM ³⁹ en Ecuador y MINAM ⁵⁰ en Perú, además de OpenStreetMap ⁴⁰, una recopilación global de datos sobre minería de Maus, V. *et al* ¹⁰⁸ e información multitemporal de MapBiomas en Perú ³¹. Los conjuntos de datos incluían puntos y polígonos. Por lo general, las zonas mineras comprenden una mezcla de infraestructura, extracción y zonas de suelo desnudo, aunque no se encontraron conjuntos de datos sobre infraestructura o contaminación.

A todas las áreas mineras se les asignó uniformemente una puntuación de 7,25. Para los datos puntuales, asignamos esta puntuación a las ubicaciones de los píxeles y sus alrededores inmediatos hasta 50 m.

No hemos diferenciado la puntuación según los tipos o la escala de la minería. Además, se ha informado de que los conjuntos de datos sobre minería subrepresentan la realidad ¹⁰⁹.

Registros de datos

La serie histórica de 30 m de mapas de HH para Perú y Ecuador está disponible en Figshare ¹¹⁰ en <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.30226402>. Consulte el archivo de instrucciones sobre las opciones de descarga. **La versión de HH recomendada, SDG15**, se comparte junto con capas de presión individuales, lo que permite una comprensión más profunda y una puntuación flexible. También se proporcionan versiones HH relevantes para el MIG para 2018 (Oficial y Multitemporal), pero no se recomiendan más allá de la comparación de estrategias de selección de entradas ⁽⁹⁾. Los puntos de validación para Perú

y Ecuador (Validation_Points_PE.7z) están disponibles como *geopackages*, proyectados a WGS84 UTM 18S (Perú) y 17S (Ecuador). Las HH SDG15, Oficial y Multitemporal se muestran en la Fig.2 .

Fig.2 Mapas de huella humana (HH) Oficial, Multitemporal y SDG15 para Perú y Ecuador en 2018. Las versiones Oficial y Multitemporal siguieron estrategias restrictivas de selección de datos, mientras que la versión SDG15 adoptó un enfoque no restrictivo. Los valores de HH se presentan en una escala de 0 a 30 para comparabilidad del índice entre las distintas versiones. Aunque los patrones espaciales son generalmente similares, se observan diferencias en la intensidad del color, especialmente en los tonos amarillos. Cada versión del mapa de HH se creó de forma independiente para Perú y Ecuador. Los mapas de HH se crearon en WGS 1984 UTM Zona 18S para Perú y Zona 17S para Ecuador.

Validación técnica

Validamos los mapas de HH calculando métricas de concordancia y error, comparándolos con un índice independiente de mayor calidad a partir de la interpretación visual de los gráficos ⁷. Todas las versiones de los mapas de HH se validaron de forma idéntica.

La interpretación visual y la validación utilizaron ubicaciones de muestra generadas por AcATaMa ¹¹¹ en QGIS utilizando una estrategia de muestreo aleatorio estratificado. Para los estratos, reclasificamos la Huella Humana Global (HHG) en diferentes niveles de influencia humana: muy baja (hábitat natural, $HHG < 4$), baja ($4 \leq HHG < 8$), media ($8 \leq HHG < 18$) y alta ($HHG \leq 18$). Las áreas con menor influencia humana suelen ser más grandes que las áreas con mayor influencia humana, lo que puede crear un desequilibrio en el muestreo.

Utilizamos una estrategia de compromiso en la asignación, comenzando con una asignación proporcional de muestras y aumentando el tamaño de los estratos más pequeños como un

punto medio entre la exactitud del usuario y la del productor/general ⁽¹¹²⁾. El error global esperado fue de 0,0015. Utilizamos una proyección sinusoidal con un meridiano central de -74° para validar Perú y Ecuador simultáneamente. En cada punto de ubicación, se crearon parcelas cuadradas de 300 m (que coincidían con la forma de los píxeles) para la puntuación directa, y se utilizaron *búfers* circulares de 5 km para captar la influencia de la presión, que representa las presiones indirectas.

La resolución de 300 m de las parcelas se basó en la hipótesis inicial de que utilizaríamos capas de cobertura del suelo de la Agencia Espacial Europea ¹¹³ para Perú (el país más grande, ~5:1) y mantendríamos esta resolución para Ecuador. Sin embargo, las capas MapBiomás de Perú ³¹ estuvieron disponibles con una resolución de 30 m tras la finalización de la interpretación visual. En acuerdo con los usuarios de ambos países, todos los mapas de HH se produjeron con una resolución de 30 m. Aunque esta discrepancia disminuyó la confianza en las métricas de validación, se esperaba que siguieran siendo útiles para comparar la precisión entre las distintas versiones de HH. Cabe señalar que los mapas han sido evaluados por expertos locales de los ministerios de ambiente de Perú y Ecuador como aptos para su uso a nivel nacional.

La interpretación visual de las parcelas se realizó utilizando World Imagery en ArcGIS Pro ¹⁰ (año medio 2018). Asignamos una puntuación visual basada en el tipo de presión. Las presiones directas recibieron puntuaciones de 0 a 3, dependiendo del porcentaje de cobertura del área (polígonos) o de las ocurrencias (líneas y puntos) dentro de la parcela de 300 m. A las presiones indirectas se les asignó una puntuación de 1 cuando estaban presentes en los alrededores de la parcela (buffer de ~5 km). Tabla 5 describe los criterios específicos para la puntuación visual y las presiones correspondientes.

Tabla 5 Puntuación de las presiones a partir de la interpretación visual

	Áreas (presión directa)	Líneas o puntos (presión directa)	Presión indirecta	
Presiones visuales	Áreas urbanas, cultivos, pastos, vegetación alterada, silvicultura	Carreteras (pavimentadas, sin pavimentar, privadas), líneas férreas, vías, viviendas humanas, vías navegables, infraestructura, otros	Carreteras, vías navegables, asentamientos	
Criterios de puntuación visual	Por cobertura de la parcela	Por ocurrencias dentro de la parcela	Por ocurrencias alrededor de la parcela (~5 km)	
Puntuaciones	0	0	0	No
	1	1-12	1	Sí
	2	13 %-50	2	-
	3	>50 %	>2	-

Se utilizó “vegetación alterada” cuando la alteración no podía atribuirse al pastoreo, a los cultivos o a la silvicultura. La categoría de infraestructura no diferenciaba entre electricidad, petróleo y gas, o minería. Además de las presiones visuales, se evaluó la certeza utilizando un campo Sí/No, rellenando «No» si la resolución o la cobertura nubosa no permitía una interpretación adecuada de la parcela. Aunque no se estableció un umbral de resolución formal, las imágenes debían distinguir claramente los elementos del terreno, normalmente con resoluciones más finas que 50 cm.

Las puntuaciones visuales de presión se estandarizaron a los valores máximos de HH por presión. Utilizamos las presiones visuales para hacer coincidir los conjuntos de datos utilizados en cada presión de las HH SDG15, Multitemporal y Oficial. Las puntuaciones visuales se combinaron utilizando el valor máximo dentro de cada presión. Utilizamos las zonas urbanas y la presión indirecta de los asentamientos para aproximar la densidad de población y las presiones de la infraestructura eléctrica. Además, utilizamos un valor de 2 para aproximar las presiones indirectas.

Identificamos 1754 parcelas válidas en Perú y 529 en Ecuador después de excluir las parcelas inciertas y las ubicaciones dominadas por masas de agua como ríos y lagos ^{36,43}. En cada parcela, se extrajeron las puntuaciones de la huella humana de los mapas.

Se calcularon tres métricas de uso común para evaluar la concordancia entre las puntuaciones de la huella humana y las puntuaciones visuales estandarizadas ^{36, 114, 115}:

- Estadística kappa de Cohen. Evalúa la concordancia entre dos puntuaciones, teniendo en cuenta la concordancia que se produce por casualidad. Supusimos que los valores coincidían si su diferencia era inferior al 20 %.
- Raíz del error cuadrático medio (RMSE). La métrica de error dimensionada se deriva de las diferencias entre los conjuntos de datos (HH y puntuaciones visuales).
- R². Mide el porcentaje de variación explicado por un modelo lineal.

Las versiones no restrictivas de HH SDG de ambos países coincidían en gran medida con las puntuaciones visuales. Además, las HH SDG15 obtuvieron mejores resultados en RMSE, kappa y R² que las otras versiones (Tabla6).

Tabla6 Resultados de la validación de las diferentes versiones de los mapas de la huella humana en Perú y Ecuador.

País	Versión HF	RMSE*	Kappa**	R²
Perú	SDG15	0.09	0,91	0,62
	Multitemporal	0,13	0,76	0,44
	Oficial	0,17	0,65	0,51
Ecuador	SDG15	0,11	0,87	0,69
	Multitemporal	0.17	0,6	0,57
	Oficial	0,17	0,5	0,65

**Raíz del error cuadrático medio*

***La tolerancia de concordancia fue del 20 %.*

Notas de uso

Los mapas de huella humana ofrecen una representación espacialmente explícita de las presiones antropogénicas acumuladas, lo que facilita el monitoreo y la investigación relacionados con la ciencia de la conservación, la ecología del paisaje, la evaluación de la biodiversidad, la planificación del uso del suelo y el análisis de la sostenibilidad.

La serie histórica de 30 m de los mapas de la huella humana del ODS 15 cubre el territorio continental de Perú y Ecuador, excluye las islas Galápagos en Ecuador y puede utilizarse para todos los ecosistemas u otras divisiones subnacionales. Se desarrolló para respaldar los indicadores del ODS 15⁵ y también pueden contribuir a otros marcos de monitoreo, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y su Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (2022-2030), la Coalición de Alta Ambición para la Naturaleza y las Personas, el Programa del Hombre y la Biosfera de la UNESCO, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y otros.

Los mapas tienen una resolución de 30 m, que coincide con las capas predominantes de cobertura y uso del suelo en las que se basan. Esta resolución permite realizar evaluaciones nacionales y subnacionales —a nivel provincial en Ecuador y departamental en Perú— de los patrones de influencia humana basados en amplias categorías de uso del suelo, incluidas la expansión agrícola y la deforestación. No obstante, aunque sigue siendo informativa, es menos adecuada para detectar patrones en áreas más pequeñas o para la planificación detallada de sitios específicos.

En la investigación, los mapas de HH proporcionan una variable continua relevante para la conservación y la modelización de la biodiversidad, que puede integrarse junto con variables ecológicas o biofísicas ^{23-25, 116, 117}. El índice HH también se ha reclasificado en categorías para facilitar su interpretación y visualización (véanse ejemplos en Validación técnica y referencias adicionales ^(6,118)). Los umbrales y los números de rangos son específicos para cada contexto y deben definirse en función de cada análisis. En la Tabla 7 se proporciona una clasificación genérica basada en el paisaje para orientar la exploración de datos. Hemos añadido archivos de plantillas de simbología a figshare para facilitar la exploración inicial (véase la sección Registros de datos).

Tabla 7 Clasificación paisajística del Índice de Huella Humana

Rango del índice HF	Características generales del paisaje
[0–1)	Ecosistema original, sin influencia humana significativa
[1–4)	Ecosistema original con influencia humana
[4–15)	Paisaje rural: principalmente agricultura y pastoreo, con accesibilidad y presiones indirectas
[15 y más]	Paisaje muy modificado, principalmente urbano, dominado por superficies impermeables

La plantilla de puntuación para los mapas de HH de Perú y Ecuador mantiene la estructura del enfoque de HH global, asignando a cada conjunto de datos una puntuación de 0 a un máximo de 10 en función de su influencia humana, y manteniendo un umbral de 4 para indicar la pérdida de cobertura natural. Esto permite una comparabilidad aproximada entre los mapas de HH de Perú y Ecuador y los estudios basados en la HH global, como los que han encontrado umbrales de interés ^{19,24}. Sin embargo, los umbrales deben determinarse específicamente para Perú y Ecuador, ya que la escala de análisis difiere y los mapas de HH se basan en conjuntos de datos y sistemas de puntuación específicos de cada país.

Si bien la validación del mapa HF mostró un rendimiento general satisfactorio, hubo áreas de mejora comunes al mapeo de presión acumulativa ^{7,16,43}. Las presiones sutiles e imperceptibles, como la caza, los microplásticos y los efectos del cambio climático, están ausentes o solo se aproximan mediante el análisis de presión indirecta. Además, presiones como la contaminación por derrames de petróleo y embalses de agua carecían de conjuntos de datos adecuados. Los errores de los conjuntos de datos de entrada se trasladarán a los mapas de HH. La ausencia de presión de los países vecinos podría cambiar nuestra evaluación de las zonas fronterizas. La suposición de que las presiones deben sumarse (mapeo acumulativo) descuidó las interacciones no aditivas. Además, los procedimientos de puntuación reflejan las prácticas actuales sobre el terreno, los conocimientos y supuestos de los autores, así como las limitaciones de los datos. Cambios en los datos de entrada disponibles y en los procedimientos de puntuación podrían alterar los resultados.

Además de las notas técnicas anteriores, los usuarios pueden encontrar útiles los siguientes enlaces al trabajar con los mapas de HH de Perú y Ecuador:

- La versión original de este estudio publicada en la revista *Scientific Data* <https://doi.org/10.1038/s41597-025-06301-0>
- El Ministerio del Ambiente de Ecuador alberga su trabajo relacionado con HH en: <https://nextcloud.ambiente.gob.ec/index.php/s/qTj2TAnSba5HM7J>
- El Ministerio de Medio Ambiente de Perú comparte su trabajo relacionado con HH en: <https://gis.bosques.gob.pe/portal/apps/storymaps/stories/bc9f4afce8f74c0bb857d3ad661005c6>
- El conjunto de datos sobre la HH también está disponible a través del Laboratorio de Biodiversidad de las Naciones Unidas: <http://www.unbiodiversitylab.org>

Disponibilidad de los datos

Todo el conjunto de datos que apoya los resultados de este estudio se puso a disposición en figshare y se puede acceder a él en <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.30226402>

Disponibilidad del código

El código Python se puede descargar en GitHub (https://github.com/joluaros/National_Human_Footprint_maps). Tenga en cuenta que los scripts requieren una base de datos de entrada preconfigurada. Los usuarios pueden acceder a los conjuntos de datos necesarios a través de los enlaces proporcionados en los métodos o enviar solicitudes cuando corresponda. Para obtener orientación sobre la instalación del entorno Anaconda y la ejecución de los scripts, consulte el archivo Léame.

Referencias

1. United Nations. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. <https://sdgs.un.org/2030agenda> (2015).
2. United Nations. Work of the Statistical Commission Pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development A/RES/71/313. <https://undocs.org/A/RES/71/313> (2017).
3. IAEG-SDGs. The SDGs Geospatial Roadmap. <https://mdgs.un.org/unsd/statcom/53rd-session/documents/BG-3a-SDGs-Geospatial-Roadmap-E.pdf> (2022).
4. United Nations. SDG Indicators. <https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/> (2017).
5. Hansen, A. J. et al. Developing national complementary indicators of SDG15 that consider forest quality: Applications in Colombia, Ecuador, and Peru. *Ecol Indic* 159, 111654 (2024).
6. Williams, B. A. et al. Change in Terrestrial Human Footprint Drives Continued Loss of Intact Ecosystems. *One Earth* 3, 371–382 (2020).
7. Venter, O. et al. Global terrestrial Human Footprint maps for 1993 and 2009. *Sci Data* 3, 160067 (2016).
8. Sanderson, E. W. et al. The Human Footprint and the Last of the Wild. *Bioscience* 52, 891 (2002).
9. Aragon-Osejo, J. et al. The TARA framework for developing SDG indicator data: applications in Human Footprint Mapping in Peru and Ecuador. Preprint at <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-6186053/v1> (2025).
10. ESRI. World Imagery. <https://www.arcgis.com/home/item.html?id=10df2279f9684e4a9f6a7f08febac2a9> (2021).
11. United Nations. Goal 15 Life on Land. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/> (2015).
12. Watson, J. E. M. M. et al. The exceptional value of intact forest ecosystems. *Nat Ecol Evol* 2, 599–610 (2018).
13. Potapov, P. et al. The last frontiers of wilderness: Tracking loss of intact forest landscapes from 2000 to 2013. *Sci Adv* 3, (2017).
14. Veneros, J., Hansen, A. J., Jantz, P., Noguera-Urbano, E. & García, L. Forecasting the potential habitat for the spectacled bear and the Páramo ecoregion for current conditions and climate change scenarios in 2050: A contribution to SDG 15 in Perú, Ecuador and Colombia. *Environmental and Sustainability Indicators* 26, 100639 (2025).
15. Ramos, D. et al. Rainforest conversion to rubber and oil palm reduces abundance, biomass and diversity of canopy spiders. *PeerJ* 10, e13898 (2022).
16. Halpern, B. S. & Fujita, R. Assumptions, challenges, and future directions in cumulative impact analysis. *Ecosphere* 4, art131 (2013).

17. Riggio, J. et al. Global human influence maps reveal clear opportunities in conserving Earth's remaining intact terrestrial ecosystems. *Glob Chang Biol* 26, 4344–4356 (2020).
18. Watson, J. E. M. et al. Catastrophic Declines in Wilderness Areas Undermine Global Environment Targets. *Current Biology* 26, 2929–2934 (2016).
19. Di Marco, M., Venter, O., Possingham, H. P. & Watson, J. E. M. Changes in human footprint drive changes in species extinction risk. *Nat Commun* 9, 4621 (2018).
20. Pillay, R. et al. Global rarity of high-integrity tropical rainforests for threatened and declining terrestrial vertebrates. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121, (2024).
21. Ramírez-Delgado, J. P. et al. Matrix condition mediates the effects of habitat fragmentation on species extinction risk. *Nat Commun* 13, 595 (2022).
22. Jones, K. R. et al. One-third of global protected land is under intense human pressure. *Science* (1979) 360, 788–791 (2018).
23. Pärtel, M. et al. Global impoverishment of natural vegetation revealed by dark diversity. *Nature* 1–8 (2025) doi:10.1038/s41586-025-08814-5.
24. Marjakangas, E., Johnston, A., Santangeli, A. & Lehikoinen, A. Bird species' tolerance to human pressures and associations with population change. *Global Ecology and Biogeography* 33, e13816 (2024).
25. Skinner, E. B., Glidden, C. K., MacDonald, A. J. & Mordecai, E. A. Human footprint is associated with shifts in the assemblages of major vector-borne diseases. *Nat Sustain* 1–10 (2023) doi:10.1038/s41893-023-01080-1.
26. Villalobos-Segura, M. del C., Rico-Chávez, O., Suzán, G. & Chaves, A. Influence of Host and Landscape-Associated Factors in the Infection and Transmission of Pathogens: The Case of Directly Transmitted Virus in Mammals. *Vet Med Sci* 11, (2025).
27. Grantham, H. S. et al. Anthropogenic modification of forests means only 40% of remaining forests have high ecosystem integrity. *Nat Commun* 11, 5978 (2020).
28. Elvidge, C. D., Zhizhin, M., Ghosh, T., Hsu, F.-C. & Taneja, J. Annual Time Series of Global VIIRS Nighttime Lights Derived from Monthly Averages: 2012 to 2019. *Remote Sens (Basel)* 13, 922 (2021).
29. MAE-MAGAP. Mapa de cobertura y uso de la tierra del Ecuador continental, escala 1:100.000. <http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/> (2015).
30. MAE-MAGAP. Protocolo metodológico para la elaboración del Mapa de cobertura y uso de la tierra del Ecuador continental 2013 - 2014, escala 1:100.000. 1–49 (2015).
31. Proyecto MapBiomias Perú. Colección 1 de la Serie Anual de Mapas de Cobertura y Uso del Suelo del Perú. <https://peru.mapbiomas.org/> (2023).
32. Anaconda Inc. Anaconda. <https://www.anaconda.com/> (2016).
33. Gennari, P. & Navarro, D. K. Validation of methods and data for SDG indicators. *Stat J IAOS* 35, 735–741 (2019).

34. Correa Ayram, C. A. et al. Spatiotemporal evaluation of the human footprint in Colombia: Four decades of anthropic impact in highly biodiverse ecosystems. *Ecol Indic* 117, 106630 (2020).
35. Tapia-Armijos, M. F., Homeier, J. & Draper Munt, D. Spatio-temporal analysis of the human footprint in South Ecuador: Influence of human pressure on ecosystems and effectiveness of protected areas. *Applied Geography* 78, 22–32 (2017).
36. Hua, T., Zhao, W., Cherubini, F., Hu, X. & Pereira, P. Continuous growth of human footprint risks compromising the benefits of protected areas on the Qinghai-Tibet Plateau. *Glob Ecol Conserv* 34, e02053 (2022).
37. Zhao, Y. & Zhu, Z. ASI: An artificial surface Index for Landsat 8 imagery. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation* 107, 102703 (2022).
38. Zheng, K., He, G., Yin, R., Wang, G. & Long, T. A Comparison of Seven Medium Resolution Impervious Surface Products on the Qinghai–Tibet Plateau, China from a User’s Perspective. *Remote Sens (Basel)* 15, 2366 (2023).
39. Instituto Geográfico Militar. Base escala 1:50.000. <http://www.geoportalmg.gov.ec/portal/index.php/cartografia-de-libre-acceso-escala-50k/> (2011).
40. Contributors ©OpenStreetMap. OpenStreetMap. <https://www.openstreetmap.org/about> (2013).
41. Davidovic, N., Mooney, P. & Stoimenov, L. An analysis of tagging practices and patterns in urban areas in OpenStreetMap. *agile-online.org* https://agile-online.org/Conference_Paper/cds/agile_2016/shortpapers/135_Paper_in_PDF.pdf (2016).
42. Touya, G. & Reimer, A. Inferring the Scale of OpenStreetMap Features. in 81–99 (2015). doi:10.1007/978-3-319-14280-7_5.
43. Kennedy, C. M., Oakleaf, J. R., Theobald, D. M., Baruch-Mordo, S. & Kiesecker, J. Managing the middle: A shift in conservation priorities based on the global human modification gradient. *Glob Chang Biol* 25, 811–826 (2019).
44. Gassert, F. et al. An operational approach to near real time global high resolution mapping of the terrestrial Human Footprint. *Frontiers in Remote Sensing* 4, (2023).
45. Gaona, F. P., Iñiguez-Armijos, C., Brehm, G., Fiedler, K. & Espinosa, C. I. Drastic loss of insects (Lepidoptera: Geometridae) in urban landscapes in a tropical biodiversity hotspot. *J Insect Conserv* 25, 395–405 (2021).
46. Aronson, M. F. J. et al. A global analysis of the impacts of urbanization on bird and plant diversity reveals key anthropogenic drivers. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 281, 20133330 (2014).
47. Møller, A. P. Environmental Indicators of Biological Urbanization. in *Environmental Indicators* 421–432 (Springer Netherlands, Dordrecht, 2015). doi:10.1007/978-94-017-9499-2_25.
48. Facebook Connectivity Lab, CIESIN & DigitalGlobe. High Resolution Settlement Layer (HRSL). <https://data.humdata.org/dataset/ecuador-high-resolution-population-density-maps-demographic-estimates> (2016).

49. Ministerio del Ambiente de Perú. Mapa de Vulnerabilidad Física del Perú. <https://geoservidor.minam.gob.pe/recursos/intercambio-de-datos/> (2011).
50. Ministerio del Ambiente de Perú. Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (Memoria descriptiva). <https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/2674-mapa-nacional-de-cobertura-vegetal-memoria-descriptiva> (2015).
51. Ministerio de Cultura de Perú. Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios [by request]. bdpi.cultura.gob.pe (2020).
52. Ortega-Andrade, H. M. et al. Red List assessment of amphibian species of Ecuador: A multidimensional approach for their conservation. *PLoS One* 16, e0251027 (2021).
53. Webb, J. et al. Mercury in Fish-eating Communities of the Andean Amazon, Napo River Valley, Ecuador. *Ecohealth* 1, SU59–SU71 (2004).
54. Ross, C., Fildes, S. & Millington, A. Land-Use and Land-Cover Change in the Páramo of South-Central Ecuador, 1979–2014. *Land (Basel)* 6, 46 (2017).
55. Kleemann, J. et al. Deforestation in Continental Ecuador with a Focus on Protected Areas. *Land (Basel)* 11, 268 (2022).
56. Rojas, E., Zutta, B. R., Velazco, Y. K., Montoya-Zumaeta, J. G. & Salvà-Catarineu, M. Deforestation risk in the Peruvian Amazon basin. *Environ Conserv* 48, 310–319 (2021).
57. Marin, N. A. et al. Spatiotemporal Dynamics of Grasslands Using Landsat Data in Livestock Micro-Watersheds in Amazonas (NW Peru). *Land (Basel)* 11, 674 (2022).
58. Chávez Michaelsen, A. et al. Regional Deforestation Trends within Local Realities: Land-Cover Change in Southeastern Peru 1996–2011. *Land (Basel)* 2, 131–157 (2013).
59. Heredia-R, M. et al. Land Use and Land Cover Changes in the Diversity and Life Zone for Uncontacted Indigenous People: Deforestation Hotspots in the Yasuní Biosphere Reserve, Ecuadorian Amazon. <https://doi.org/10.3390/f12111539> (2021) doi:10.3390/f12111539.
60. López-Bedoya, P. A., Cardona-Galvis, E. A., Urbina-Cardona, J. N., Edwards, F. A. & Edwards, D. P. Impacts of pastures and forestry plantations on herpetofauna: A global meta-analysis. *Journal of Applied Ecology* 59, 3038–3048 (2022).
61. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú. Mapa Nacional de Superficie Agrícola de Perú. Link inactive: <https://archivos.minagri.gob.pe/index.php/s/deZQjzkmbodFyG6/download> (2018).
62. Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador. Plantación Forestal. <http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search;jsessionid=6890EE0A879CA39C1D519225321EF283#/metadata/427ef898-a404-4eba-8cc7-800a90f1eb37> (2017).
63. Buzzelli, M. Modifiable Areal Unit Problem. in *International Encyclopedia of Human Geography* 169–173 (Elsevier, 2020). doi:10.1016/B978-0-08-102295-5.10406-8.
64. Freire S., MacManus K., Pesaresi M., Doxsey-Whitfield E., M. J. Development of new open and free multi-temporal global population grids at 250 m resolution. *Geospatial*

- Data in a Changing World; Association of Geographic Information Laboratories in Europe (AGILE). https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/ghs_pop2023.php (2016)
doi:10.2905/2FF68A52-5B5B-4A22-8F40-C41DA8332CFE.
65. Lloyd, C. T. et al. Global spatio-temporally harmonised datasets for producing high-resolution gridded population distribution datasets. *Big Earth Data* 3, (2019).
 66. Stevens, F. R., Gaughan, A. E., Linard, C. & Tatem, A. J. Disaggregating Census Data for Population Mapping Using Random Forests with Remotely-Sensed and Ancillary Data. *PLoS One* 10, e0107042 (2015).
 67. WorldPop & CIESIN. Global High Resolution Population Denominators Project - Funded by The Bill and Melinda Gates Foundation (OPP1134076). www.worldpop.org (2018) doi:10.5258/SOTON/WP00674.
 68. Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú. Censo Nacional de Población. <https://censo2017.inei.gob.pe/> (2017).
 69. Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador. Population and Housing Census 2010. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/base-de-datos-censo-de-poblacion-y-vivienda-2010/> (2010).
 70. Suárez, E., Zapata-Ríos, G., Utreras, V., Strindberg, S. & Vargas, J. Controlling access to oil roads protects forest cover, but not wildlife communities: a case study from the rainforest of Yasuní Biosphere Reserve (Ecuador). *Anim Conserv* 16, 265–274 (2013).
 71. Coomes, O. T., Abizaid, C. & Lapointe, M. Human modification of a large meandering Amazonian river: genesis, ecological and economic consequences of the Masisea cutoff on the central Ucayali, Peru. *AMBIO: A Journal of the Human Environment* 38, 130–134 (2009).
 72. Nunez-Iturri, G., Olsson, O. & Howe, H. F. Hunting reduces recruitment of primate-dispersed trees in Amazonian Peru. *Biol Conserv* 141, 1536–1546 (2008).
 73. Sierra, R., Tirado, M. & Palacios, W. Forest-cover change from labor- and capital-intensive commercial logging in the southern Chocó rainforests. *Professional Geographer* 55, 477–490 (2003).
 74. Weiss, D. J. et al. A global map of travel time to cities to assess inequalities in accessibility in 2015. *Nature* 553, 333–336 (2018).
 75. Watmough, G. R. et al. Using open-source data to construct 20 metre resolution maps of children’s travel time to the nearest health facility. *Sci Data* 9, 217 (2022).
 76. Sierra, R. et al. Territorial Implications of Economic Diversification in the Waorani Ancestral Lands. in 57–80 (2023). doi:10.1007/978-3-031-22680-9_4.
 77. Banerjee, A., Ye, X. & Pendyala, R. M. Understanding Travel Time Expenditures Around the World: Exploring the Notion of a Travel Time Frontier. *Transportation (Amst)* 34, 51–65 (2007).
 78. Weiss, D. J. et al. Global maps of travel time to healthcare facilities. *Nat Med* 26, 1835–1838 (2020).

79. Baynard, C. W., Ellis, J. M. & Davis, H. Roads, petroleum and accessibility: the case of eastern Ecuador. *GeoJournal* 78, 675–695 (2013).
80. Schielein, J. et al. The role of accessibility for land use and land cover change in the Brazilian Amazon. *Applied Geography* 132, 102419 (2021).
81. Delamater, P. L., Messina, J. P., Shortridge, A. M. & Grady, S. C. Measuring geographic access to health care: raster and network-based methods. *Int J Health Geogr* 11, 15 (2012).
82. Pinto, F. A. S., Clevenger, A. P. & Grilo, C. Effects of roads on terrestrial vertebrate species in Latin America. *Environ Impact Assess Rev* 81, 106337 (2020).
83. Vasco, C., Tamayo, G. & Griess, V. The Drivers of Market Integration Among Indigenous Peoples: Evidence From the Ecuadorian Amazon. *Soc Nat Resour* 30, 1212–1228 (2017).
84. Filius, J., Hoek, Y., Jarrín-V, P. & Hooft, P. Wildlife roadkill patterns in a fragmented landscape of the Western Amazon. *Ecol Evol* 10, 6623–6635 (2020).
85. Guzmán, P., Benítez, Á., Carrión-Paladines, V., Salinas, P. & Cumbicus, N. Elevation and Soil Properties Determine Community Composition, but Not Vascular Plant Richness in Tropical Andean Roadside. *Forests* 13, 685 (2022).
86. Dorsey, B., Olsson, M. & Rew, L. J. Ecological Effects of Railways on Wildlife. in *Handbook of Road Ecology* 219–227 (Wiley, 2015). doi:10.1002/9781118568170.ch26.
87. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sistema Nacional de Carreteras. Link inactive: http://mtcgeo2.mtc.gob.pe/MTC_pub/intercambio/shapefiles/ (2019).
88. Li, X., Elvidge, C., Zhou, Y., Cao, C. & Warner, T. Remote sensing of night-time light. *Int J Remote Sens* 38, 5855–5859 (2017).
89. Castro, M., Sierra, R., Calva, O., Camacho, J. & López, F. Zonas de Procesos Homogéneos de Deforestación Del Ecuador: Factores Promotores y Tendencias al 2020. https://www.researchgate.net/publication/268390247_Zonas_de_Procesos_Homogeneos_de_Deforestacion_del_Ecuador_Factores_promotores_y_tendencias_al_2020 (2013).
90. Bruederle, A. & Hodler, R. Nighttime lights as a proxy for human development at the local level. *PLoS One* 13, e0202231 (2018).
91. Sierra, R. Patrones y Factores de Deforestación En El Ecuador Continental, 1990-2010. Y Un Acercamiento Los Próximos 10 Años. http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_3396.pdf (2013).
92. Zhao et al. Applications of Satellite Remote Sensing of Nighttime Light Observations: Advances, Challenges, and Perspectives. *Remote Sens (Basel)* 11, 1971 (2019).
93. Elvidge, C. D., Baugh, K., Zhizhin, M., Hsu, F. C. & Ghosh, T. VIIRS night-time lights. *Int J Remote Sens* 38, 5860–5879 (2017).
94. Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables. Infraestructura eléctrica [by request]. (2019).

95. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. Infraestructura petrolera [by request]. (2018).
96. Llerena-Montoya, S. et al. Multitemporal Analysis of Land Use and Land Cover within an Oil Block in the Ecuadorian Amazon. *ISPRS Int J Geoinf* 10, 191 (2021).
97. Rivera-Parra, J. L., Vizcarra, C., Mora, K., Mayorga, H. & Dueñas, J. C. Spatial distribution of oil spills in the north eastern Ecuadorian Amazon: A comprehensive review of possible threats. *Biol Conserv* 252, 108820 (2020).
98. Herrera-Franco, G., Escandón-Panchana, P., Erazo, K., Mora-Frank, C. & Berrezueta, E. Geoenvironmental analysis of oil extraction activities in urban and rural zones of Santa Elena Province, Ecuador. *International Journal of Energy Production and Management* 6, 211–228 (2021).
99. Agbagwa, I. O. & Ndukwu, B. C. Oil and Gas Pipeline Construction-Induced Forest Fragmentation and Biodiversity Loss in the Niger Delta, Nigeria. *Natural Resources* 05, 698–718 (2014).
100. PERUPETRO. Pozos petroleros. <https://perupetro.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6a830a470b934f0687c8ed84c2bacacc> (2019).
101. Ministerio de Energía y Minas. Infraestructura Sector Hidrocarburos [by request]. (2020).
102. V. Capparelli, M. et al. An Integrative Approach to Assess the Environmental Impacts of Gold Mining Contamination in the Amazon. *Toxics* 9, 149 (2021).
103. Sánchez-Cuervo, A. M. et al. Twenty years of land cover change in the southeastern Peruvian Amazon: implications for biodiversity conservation. *Reg Environ Change* 20, 8 (2020).
104. Bebbington, A. & Williams, M. Water and Mining Conflicts in Peru. *Mt Res Dev* 28, 190–195 (2008).
105. Markham, K. E. & Sangermano, F. Evaluating Wildlife Vulnerability to Mercury Pollution From Artisanal and Small-Scale Gold Mining in Madre de Dios, Peru. *Trop Conserv Sci* 11, 194008291879432 (2018).
106. Alvarez-Berríos, N. et al. Impacts of Small-Scale Gold Mining on Birds and Anurans Near the Tambopata Natural Reserve, Peru, Assessed Using Passive Acoustic Monitoring. *Trop Conserv Sci* 9, 832–851 (2016).
107. Mestanza-Ramón, C. et al. Gold Mining in the Amazon Region of Ecuador: History and a Review of Its Socio-Environmental Impacts. *Land (Basel)* 11, 221 (2022).
108. Maus, V. et al. A global-scale data set of mining areas. *Sci Data* 7, 289 (2020).
109. Maus, V. & Werner, T. T. Impacts for half of the world's mining areas are undocumented. *Nature* 2024 625:7993 625, 26–29 (2024).
110. Aragon-Osejo, J. et al. Peru and Ecuador Human Footprint Maps. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.30226402> (2025).
111. Llano, X. AcATaMa - QGIS plugin for Accuracy Assessment of Thematic Maps, v19.11.21. <https://plugins.qgis.org/plugins/AcATaMa> (2019).

112. Olofsson, P. et al. Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change. *Remote Sens Environ* 148, 42–57 (2014).
113. European Space Agency. Land Cover CCI Product User Guide V. 2.0. maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/download/ESACCI-LC-Ph2-PUGv2_2.0.pdf (2017).
114. Dwiyahreni, A. A. et al. Changes in the human footprint in and around Indonesia's terrestrial national parks between 2012 and 2017. *Sci Rep* 11, 4510 (2021).
115. Mu, H. et al. A global record of annual terrestrial Human Footprint dataset from 2000 to 2018. *Sci Data* 9, 176 (2022).
116. Lozano, J. et al. Diversity and biogeographical patterns in the diet of the culpeo in South America. *Ecol Evol* 14, (2024).
117. Tucker, M. A. et al. Moving in the Anthropocene: Global reductions in terrestrial mammalian movements. *Science* (1979) 359, 466–469 (2018).
118. Venter, O. et al. Sixteen years of change in the global terrestrial human footprint and implications for biodiversity conservation. *Nat Commun* 7, 12558 (2016).

Contribuciones de los autores

J.A.-O. realizó el análisis y redactó el manuscrito. R.S. aportó datos. Todos los coautores concibieron el estudio y revisaron y editaron el manuscrito.

La correspondencia debe dirigirse a J.A.-O.

aragon@unbc.ca | jose.luis.aragon.ec@gmail.com

Conflictos de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Agradecimientos

El Programa de Biodiversidad y Pronósticos Ecológicos de la NASA financió el trabajo en el marco de la convocatoria 2016 A.8 «Sostenibilidad de los sistemas vivos en una época de variabilidad y cambio climáticos», con el número de subvención 80NSSC19K0186.

Queremos agradecer a todos los participantes en el proyecto «La vida en la tierra» por su trabajo. Agradecemos a las siguientes personas su valioso apoyo en este estudio: Mauricio Trujillo, María Olga Borja, Rodrigo Torres, Cícero Augusto, Gonzalo Morales y a todo el personal del Laboratorio de Soluciones de Conservación y del Laboratorio de SIG de la UNBC.

Se utilizó ChatGPT para sugerencias lingüísticas.